

Artículo de Revisión

Signos de Estrés y Estabilidad en la construcción del Entorno Neonatal

Jeimy Salinas G.¹, Rodolfo Bastías L.²

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: jeimy.salinasg@mail.udp.cl; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

Los recién nacidos que necesitan atención médica son derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales donde se le brindan las atenciones correspondientes, sin embargo, la hospitalización resulta particularmente estresante para el neonato prematuro, puesto que su respuesta de adaptación a los estímulos que recibe está limitada debido a la inmadurez en sus sistemas con los que nace. El objetivo de este escrito es dar a conocer los signos indicadores de estrés y estabilidad en el neonato hospitalizado, cómo identificarlos y las intervenciones adecuadas para favorecer su bienestar, así como proponer una nueva mirada al entorno hospitalario donde se encuentra. La intervención en etapas tempranas, considerando estos elementos, facilita la adaptación del neonato y tiene una importante repercusión a largo plazo, en su desarrollo neurológico, psicológico y cognitivo.

PALABRAS CLAVE: *Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Neonato Prematuro, Entorno, Estrés neonatal, Estabilidad neonatal.*

Abstract

Newborns in need of medical care are referred to the Neonatal Intensive Care Unit where the corresponding care is provided, however, hospitalization is particularly stressful for premature neonates, since their adaptive response to the stimuli they receive is limited due to the immaturity of the systems with which they are born. The aim of this paper is to present the signs that indicate stress and stability in hospitalized neonates, how to identify them and the appropriate interventions to promote their well-being, as well as to propose a new approach to the hospital "environment" in which they are found. Intervention in early stages, considering these elements, facilitates the neonate's adaptation, and has an important long-term repercussion on his neurological, psychological and cognitive development.

KEYWORDS: *Neonatal Intensive Care Unit, Premature Neonate, Environment, Neonatal Stress, Neonatal Stability.*

Introducción

Los recién nacidos que necesitan atención médica son derivados a la Unidad Neonatal, y de ser una condición de gravedad, específicamente a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), se combina tecnología avanzada y profesionales de la salud capacitados para brindar este cuidado especializado. El contexto de hospitalización resulta particularmente estresante para el neonato prematuro, puesto que su respuesta de adaptación a los estímulos que recibe se encuentra limitada debido a la inmadurez de los sistemas con los que nace, en especial el sistema nervioso central (SNC). Para que el SNC del neonato prematuro se pueda desarrollar adecuadamente es importante pasar por el estado de sueño profundo. En el útero materno, el feto permanece en sueño profundo casi el 80% del tiempo, en cambio, la UCIN es un ambiente con múltiples estímulos ambientales inesperados e inadecuados para el nivel de maduración de este neonato, por lo que su respuesta termina siendo, en gran parte de los casos, desorganizada e inefectiva, siendo el estrés una experiencia que puede resultar significativa para este tipo de respuesta.^{1,2}

El objetivo de este escrito es dar a conocer los signos indicadores de estrés y estabilidad en el neonato hospitalizado, con el fin de identificarlos y otorgar las intervenciones para favorecer su bienestar, así como dar una nueva mirada al entorno hospitalario en el que se encuentra el bebé prematuro, ya que éste es un espacio de interacción esencial para la vivencia de un adecuado desarrollo sensoriomotor.

Para alcanzar estos objetivos se compartirán algunos de los signos de estrés y de estabilidad, su relación con la regulación del neonato y la importancia de la distinción de un entorno propicio para esta regulación, ya que esto será la base en la elección de algunas herramientas terapéuticas que se compartirán para la intervención en estos neonatos. El método de estudio es de carácter teórico donde se analiza y sintetiza la información al respecto.

Estrés neonatal

El estrés en el neonato prematuro se define como

cualquier amenaza percibida de naturaleza interna o externa que afecta su estabilidad fisiológica³. Se trata de un proceso biológico y psicológico que se origina ante demandas y requerimientos del organismo, frente a los cuales no tiene información necesaria para una respuesta adecuada y activa un mecanismo de ajuste ante la emergencia.⁴

Existe evidencia clínica que el impacto adverso del estrés en el neonato prematuro puede afectar negativamente su cerebro en desarrollo, como por ejemplo facilitar una alteración permanente en la percepción neuroanatómica del dolor, cambios emocionales, trastornos del aprendizaje y alteraciones neuroconductuales.^{5,6}

Todos los estímulos presentados ante el neonato deben ser adecuados en frecuencia, duración, intensidad, entre otras, los que se pueden volver nocivos para el neonato facilitando la aparición del estrés al ser inadecuados, como aquellos que se caracterizan en hiperestimulación, estimulación fluctuante, estimulación a destiempo o ausencia de éste.¹

Estabilidad neonatal

La estabilidad en el recién nacido se presenta a través de un equilibrio en sus funciones corporales, como, por ejemplo, una vía aérea permeable con adecuada ventilación, piel y mucosas sonrosadas, parámetros fisiológicos dentro de márgenes de estabilidad adecuados⁷ y un óptimo nivel de estado de alerta, respondiendo de manera equilibrada a los estímulos del entorno y facilitando su adaptabilidad.

La estabilidad puede ser facilitada de diferentes maneras, como es el caso de la voz materna o que la madre tome en brazos a su hijo o hija, y refleja un adecuado funcionamiento de los sistemas respiratorio, cardiovascular, neurológico, entre otros, donde no se perciben signos de estrés, lo que favorece su adaptación al entorno, alcanzar su bienestar y adecuado desarrollo extrauterino, es decir, el neonato logra su regulación.

Si bien este escrito se referirá más adelante a la terapia, es importante señalar que, en las interven-

ciones que promueven la estabilidad en el neonato prematuro, la voz materna posee características esenciales que la hacen un estímulo acorde al desarrollo, de las cuales son las primeras estimulaciones auditivas que percibe el feto durante su vida intrauterina, principalmente en momentos de estabilidad fetal, y se ha comprobado que la exposición a sonidos biológicos de la madre, que incluye la voz, tiene efectos benéficos en la estabilidad fisiológica del neonato.⁸

Regulación en el neonato

La regulación se define como habilidades corporales que sostiene un individuo para mantener su bienestar, y puede ser distinguido en la interrelación de distintos dominios, como el fisiológico, conductual y de interacción con el medio en un comportamiento organizado, siendo capaz de ajustarse y mantener el equilibrio en relación a los cambios ambientales.^{3,9}

Un recién nacido de pretérmino puede presentar dificultades para regular sus estados fisiológicos o mantener un estado de alerta adecuado, sus señales pueden ser poco claras, sus respuestas se presentan en modalidades de contacto visual y conductas motoras, lo que disminuye la capacidad de los padres para interpretar y responder a las claves sociales y necesidades de su bebé, mostrando una sensibilidad limitada hacia su hijo(a).³

Los neonatos pueden manifestar conductas que son indicadores de estrés y a partir de estos alcanzar signos de estabilidad, a través de sus propias conductas de autorregulación y organización aprendidas, y que promueven la calma en sí mismo, transformándose en una herramienta fundamental para la recuperación frente al estrés. Esto será la base para la adecuada interacción en la co-regulación presentada con sus cuidadores significativos, lo que fortalece el hecho de que lo que le sucede al neonato es producto de una interacción con su medio.⁵

Signos de estrés y estabilidad en el neonato

El cortisol, también conocido como “hormona del estrés” es una hormona que producen y liberan las glándulas suprarrenales.¹⁰ Cuando el bebé llo-

ra, las glándulas adrenales secretan cortisol: si el niño se regula, el nivel de cortisol desciende, de lo contrario continúan aumentando. A largo plazo, altos niveles de cortisol pueden alcanzar concentraciones tóxicas, capaces de dañar las estructuras y sistemas cruciales del cerebro infantil atentando contra su adecuado desarrollo.¹¹ Por esta razón es fundamental identificar cuáles son los signos que muestran que el neonato está en situación de estrés, así como aquellos que manifiestan un estado de estabilidad (ver Tabla 1).

Reconocer las señales de estrés y de estabilidad en el neonato contribuirá a enriquecer las acciones terapéuticas sobre éste, lo que llevará a favorecer la estabilidad fisiológica global (respiración, frecuencia cardiaca, temperatura, entre otras), disminuir los días de hospitalización, optimizar la curva de crecimiento, menor presencia de trastornos de conducta, mejor desarrollo cognitivo y mejor vínculo padres-hijo.¹²

En este contexto, se puede considerar lo propuesto en la “Teoría Sinactiva” creada por la Doctora Heidelise Als (Children's Hospital, Boston) la que postula que los recién nacidos son capaces de relacionarse con el ambiente y la familia, y que estas interacciones generan respuestas positivas o negativas para su desarrollo. En esta teoría, el recién nacido funciona como un conjunto de subsistemas interrelacionados, que pueden verse influenciados por este ambiente hospitalario. Se considera que el recién nacido es el principal agente para la organización de los subsistemas, lo que conlleva a su correcto desarrollo.¹³

Tabla 1
Signos de estrés y estabilidad según sistemas.¹⁴

SISTEMA	SIGNOS DE ESTRÉS	SIGNOS DE ESTABILIDAD
AUTONÓMICO		
Respiratorio	Taquipnea, pausas, patrón respiratorio irregular, respiraciones lentas, suspiros, jadeos.	Respiración suave y sin esfuerzo, frecuencia y patrón regular.
Coloración	Pálida, moteada, rojiza, cianótica.	Color general rosado.
Visceral	Golpes de tos, estornudos, bostezos, hipo, atragantamientos, gruñidos y esfuerzo asociado con la defecación, regurgitaciones.	Estabilidad visceral, digestión suave, tolerancia de la alimentación.
Patrones motores relacionados con el sistema autonómico	Temblores, sobresaltos, espasmos de cara, cuerpo y/o extremidades	No se observan temblores, sobresaltos o espasmos.
MOTOR		
Tono	Tono aumentado o bajo (diferenciar en disfunciones neurológicas); cuerpo, extremidades y/o cara laxas y flácidas; hiperflexión.	Tono mantenido, acorde con la edad posmenstrual; mayor control de movimientos, actividad y postura.
Postura	Incapaz de mantener una postura flexionada, alineada y cómoda.	Postura mejorada o bien mantenida; con la maduración puede mantener la postura sin soportes.
Nivel de Actividad	Contorsiones frecuentes, agitación frenética o movimientos mínimos o nulos.	La actividad concuerda con las condiciones del ambiente, la situación y la edad posmenstrual.
ESTADO DE VIGILIA		
Sueño	Inquietud, espasmos faciales, movimientos y respiración irregulares, agitación, muecas, lloriqueo o ruidos; responde al ambiente.	Períodos de sueño tranquilo; menos movimientos corporales y faciales; escasa respuesta al ambiente.
Vigilia	Bajo nivel de alerta sin enfocar la mirada; expresión hiperalerta de preocupación/ pánico; cara de llanto o llanto franco; evita activamente el contacto ocular, desviando la mirada o cerrando los ojos; irritabilidad, períodos prolongados de vigilia; difícil de consolar o inconsolable.	Alerta; ojos brillantes con atención concentrada en un objeto o persona; llanto vigoroso; se calma rápidamente con la intervención; se consuela de 2-5 min.
AUTORREGULACIÓN		
Motora	Escasos intentos de flexionar el cuerpo o acurrucarse, o de empujar las barreras con los pies; incapaz de mantener las manos en la cara o en la boca; succionar un chupete puede ser más estresante que calmante.	Las estrategias de autorregulación incluyen: apoyar los pies contra las barreras o el otro pie/pierna: cogerse las manos; llevarse las manos a la boca o la cara, agarrar la manta o los tubos, flexionar el cuerpo o el tronco, succionar, cambiar de posición.
Estado	Transiciones de estado rápidas; incapaz de pasar a estado de somnolencia o sueño bajo estrés; los estados no son evidentes para el observador.	Transiciones suaves del estado de intensa vigilia a alerta tranquila o sueño; atención centrada en un objeto o persona; mantiene el estado de alerta tranquila sin estrés o con alguna ayuda.

Evaluación de Estrés / Estabilidad

Para objetivar estos elementos y monitorizar los eventuales avances por parte del neonato y los cuidadores significativos, es importante tener herramientas de evaluación. Existen pautas o evaluaciones objetivas que consideran los puntos expuestos anteriormente, y que son de importancia a la hora de buscar objetividad tabulada. Para facilitar su uso, se simplifican determinadas acciones, como es el ejemplo de la Escala de evaluación del dolor de Astrid Lindgren Children's Hospital Pain Scale (ALPS-Neo) que evalúa el dolor y el estrés en recién nacidos prematuros ingresados en la unidad neonatal (ver Tabla 2).

La Escala ALPS-Neo es una herramienta diseñada

para evaluar de forma continua e inmediata el dolor y el estrés durante una acción de cuidado en la estancia en UCIN. Su objetivo es evaluar la necesidad de medidas de confort, analgésicas y/o no analgésicas.

Esta escala se caracteriza por ser muy sencilla y rápida de aplicar, ya que consta de 5 dominios que se completan en una escala Likert de 0 a 2. Cada una de las posibles puntuaciones en la escala tienen una frase explicativa que guía la observación del comportamiento del neonato para ser puntuado. Los dominios que considera son: expresión facial, patrón de respiración, tono de las extremidades, actividad de manos y pies, y nivel de actividad.¹⁵

Tabla 2 Herramienta ALPS-Neo en español			
	0	1	2
Expresión facial	Pacífica.	Expresión de angustia. Puede hacer una mueca ligeramente.	Expresión de angustia, puede llorar. Caída de la barbilla.
Patrón respiratorio	Respiración sin esfuerzos, calmada.	Respiración un poco forzada. Pausas para respirar.	Respiración forzada. Respiración acelerada. Apnea.
Tono de las extremidades	Tono normal.	Tono variado.	Tenso o flácido.
Actividades manos/pies	Relajado.	Un poco apretada. Puede tratar de agarrar. Mano en la cara.	Fuertemente apretadas. Los dedos de manos/pies se extienden. Flacidez.
Nivel de Actividad	Despierto, en calma. Dormido, en calma.	Ocasional inquietud motora. Agotado.	Inquietud motora persistente.

Tabla 2. Escala ALPS-Neo (Astrid Lindgren Children's Hospital Pain Scale) evalúa dolor y estrés en recién nacidos prematuros ingresados en la Unidad Neonatal.¹⁵

Entorno propicio para la regulación

El ambiente intrauterino entrega diversos estímulos sensoriales esenciales para su desarrollo cerebral, los cuales son presentados de forma integrada y multimodal. Entre estos se puede mencionar la exposición a estímulos auditivos y lumínicos limitados, así como estímulos táctiles, propioceptivos y vestibulares a través del movimiento de la madre y del mismo feto. El contacto que el cuerpo del feto va tomando con el líquido amniótico y con las paredes del útero proveen los límites para favorecer la flexión y contención del feto, creando el entorno ideal para su correcto desarrollo.¹⁶

Los bebés prematuros o los recién nacidos a término ingresados en la UCIN se enfrentan a procedimientos invasivos, dolorosos y estímulos sensoriales, siendo expuestos a fluctuaciones de estímulos táctiles, vestibulares, propioceptivos, auditivos, entre otros, que pueden desregular al neonato³, los que, de acuerdo con lo leído en el párrafo anterior, son muy distintos a los del mundo intrauterino.¹⁷

En las UCIN se debe velar por el bienestar del neonato, prestando atención a su **entorno**, ya que esta interacción - dado en el entorno del neonato - influye positiva o negativamente en él y tiene efectos significativos en su regulación. En este sentido la sensibilidad del cuidador es fundamental para potenciar el desarrollo de los bebés de pretérmino. Esta sensibilidad es definida como la capacidad de la madre o del cuidador principal para tomar conciencia, interpretar y responder de forma adecuada y contingente a las señales del bebé, y a lo largo de la niñez está relacionado con apego seguro, generando un estilo de afrontamiento más adaptativo y vinculado al bienestar.^{3,9} Debido a esto se comprende que la interacción de la díada padres-bebé tiene influencias bilaterales, y es importante, para fortalecer las intervenciones neonatales, considerar los beneficios que otorga. Esto puede explicarse con el modelo de **regulación mutua** (o **co-regulación**) el cual plantea al niño y a su cuidador como componentes de un sistema regulador diádico más amplio, en el que cada persona (bebé y adulto) influye y es influenciada por las comunicaciones del otro, siendo un proceso recursivo, momento a momento y de forma continua.³

A modo de ejemplo, estas interacciones que tienen lugar con el bebé y sus padres o cuidadores, cuando son facilitadoras del bienestar de ambos, se encuentran en un entorno propicio para las interacciones - denominado **nicho** - y a la vez, este nicho se construye desde un proceso donde se influye en el entorno local de manera de facilitar el bienestar de los individuos participantes - neonato y cuidador - transformándose en una interacción recursiva mientras dure ésta.³

Se ha demostrado que las condiciones ambientales - físicas inanimadas - afectan lo fisiológico, neurológico, conductual, entre otras áreas del recién nacido, y cuando este se transforma en su entorno puede ser una potente fuente de estrés o estabilidad según el tipo de interacción que realice el neonato,^{3,18} por tanto, este entorno debe ser propicio para fomentar su regulación. Por ejemplo, en las UCIN existen exposiciones a altos niveles de ruidos ambientales o exposiciones a fuentes lumínicas inadecuadas, que favorecen el estrés en el neonato hospitalizado.^{18,19}

Intervenciones para facilitar la estabilidad del neonato

Dentro de las intervenciones adecuadas para el bebé hospitalizado es importante modificar el entorno para reducir el dolor y estímulos externos estresantes - como los visuales o auditivos - promover una posición cómoda y adecuada para dormir en un ambiente tranquilo y sin interrupciones del sueño¹⁴. En este sentido, el manejo de la luz es esencial, que, según las normas de la Academia Americana de Pediatría (AAP) para el cuidado perinatal, recomiendan que la iluminación en la UCIN sea de 60 lúmenes¹⁹, y asimismo se recomienda que el nivel máximo de ruido seguro sea hasta 35 dB en la noche y 45 en el día.^{20,21}

Entre muchas medidas propuestas por el programa NIDCAP (siglas en inglés de Evaluación y Cuidado Individualizado del Desarrollo del Recién Nacido creada por H. Als), además de promover evaluaciones para determinar el nivel y tipo de estrés de los neonatos hospitalizados, como herramientas de intervención se proponen el uso de elementos de contención y promoción de posicionamiento, que

buscan simular el ambiente intrauterino facilitando la termorregulación, el sueño y desarrollo del bebé, siendo medidas de confort utilizadas para facilitar la organización del recién nacido.²²

Durante los procedimientos es recomendable usar estrategias para favorecer el bienestar del neonato, como facilitar la postura en flexión y el uso de chupete durante la exploración, además de despertar al niño lentamente evitando interrumpir bruscamente el sueño, usar voz suave antes de tocarlo para anticipar en contacto, incluso antes de aplicar técnicas, exploraciones y cuidados específicos. Asimismo, es fundamental optimizar una posición adecuada para el desarrollo neuromotor y proporcionar mayor comodidad mediante el uso de nidos/barreras o envoltorios para reducir los temblores y sobresaltos manteniendo la flexión, contención, alineación y comodidad. Se debe incentivar el contacto físico con los padres como, tomarlo en brazos, ya sea de la forma tradicional o piel con piel, de esta forma fortalecer el vínculo afectivo, promoviendo beneficios psicológicos y fisiológicos en el neonato y a los padres.^{14, 16}

Estas intervenciones son pilares en las acciones que buscan disminuir el estrés en el neonato hospitalizado y facilitar su estabilidad, pero para un mayor conocimiento se sugieren leer los trabajos de H. Als o de R. Altimier y L. Phillips.^{13, 23}

Generalidades del sistema neurobiológico y efectos del estrés en un sistema en desarrollo

El estrés postnatal puede contribuir a la alteración de los sistemas neurobiológicos, generando problemas en el desarrollo del neonato hospitalizado, y estos son aún más marcados cuando el neonato es prematuro, ya que los sistemas reguladores del estrés están interferidos y su capacidad reguladora superada. Existe evidencia de que las intervenciones tempranas pueden mitigar estos efectos adversos a corto y largo plazo, lo que hace que conocer esta programación de sistemas neurobiológicos sea crucial para los adecuados razonamientos clínicos en la elección de las intervenciones terapéuticas a realizar.^{24,25}

En el desarrollo cerebral fetal existen grandes cam-

bios madurativos regulados por procesos moleculares y celulares complejos, como la neurogénesis y la migración neuronal, la sinaptogénesis y el crecimiento axonal, y es en este período que los sistemas de estrés endocrino y autónomo principalmente se configuran.^{24,26,27}

Sistema nervioso autónomo

Frente a un factor estresante, el sistema nervioso autónomo (SNA), por medio de sus funciones simpáticas (sistema nervioso simpático - SNS) y parasimpáticas (sistema nervioso parasimpático - SNP), generan la respuesta más inmediata para conservar la homeostasis fisiológica. La respuesta simpática puede aumentar el alerta, en caso de estar en la fase de "lucha o huida", y esta estimulación del sistema simpático-adrenomedular, es importante en los cambios rápidos en el estado fisiológico.^{24,28,29}

En el tercer trimestre de gestación, los cambios madurativos del SNA ocurren rápidamente, los que son fundamentales para la adaptación exitosa del recién nacido en la vida extrauterina. Es importante dar a conocer que el nervio vago es crucial en la regulación simpática del funcionamiento autónomo y la subsiguiente función socioemocional, y que este SNP posee dos componentes que son su eje: por un lado, las fibras vagales amielínicas (núcleo dorsal del vago) y el sistema vagal mielinizado (núcleo ambiguo). A las 9 semanas se distingue el núcleo dorsal del vago del tronco encefálico caudal, y en la semana 13 la primera diferenciación en dos núcleos (dorsomedial y ventral). Entre la semana 15 y 21, los subnúcleos se hacen claramente visibles y ya su diferenciación citoarquitectónica se completa, en su gran parte a las 25 semanas. Esto muestra que el nervio vago amielinizado no tiene excesivas funciones antes del nacimiento, pero sí es importante enfatizar su rol en los desafíos ambientales venideros.^{24,30-33}

Todo el sistema del núcleo ambiguo, al ser mielinizado, se desarrolla más tardíamente en el período fetal. Es la principal vía inhibitoria vagal, facilitando un freno vagal activo y modulando el gasto cardíaco al regular el control vagal inhibitorio. Comienza entre las 8-9 semanas de gestación, y la diferen-

ciación de los subgrupos neuronales a las 10 semanas. El número de neuronas aumenta rápidamente a las 24 semanas de gestación hasta el primer año postparto, lo que es la señal de maduración de SNP. A mayor edad gestacional, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, y esto concuerda con una maduración de la actividad neuroreguladora cardíaca y, especialmente, con un aumento del tono parasimpático en el último periodo prenatal (>32 semanas de gestación).^{24,34-39}

La maduración del SNS está menos descrita que el SNP. Se teoriza que el SNS se desarrolla antes del núcleo ambiguo, pero después del núcleo dorsal del vago, y que su maduración va en progreso desde final del segundo trimestre hasta principios del tercer trimestre. La capa interna de la glándula suprarrenal - la médula - no se reconoce como una estructura diferenciada durante la mayor parte de la gestación, y comienza a formarse después de la primera semana postnatal. La médula tarda entre 12 y 18 meses en adquirir la forma adulta.^{24,36,40,41}

El desarrollo extrauterino en el tercer trimestre a menudo conduce a alteraciones en el desarrollo autónomo en neonatos prematuros extremos, por lo que su homeostasis respiratoria y cardiovascular se ven amenazadas,^{24,42} y su maduración se evalúa a través de variables como frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. Los prematuros reflejan una maduración del SNA inadecuada (atenuada) para su edad gestacional corregida, como un tono simpático que muestra variabilidad de frecuencia cardíaca de baja frecuencia y el parasimpático de alta frecuencia.^{24,30,39,43,44} Y con el antecedente de prematuridad, esta disfunción (que puede manifestarse como regulación emocional disfuncional, por ejemplo) puede perdurar durante toda la infancia, niñez -pero no toda adolescencia y adultez - la cual se puede asociar a la exposición al estrés en períodos críticos de desarrollo durante la hospitalización, debido a su incapacidad de responder adecuadamente a los cambios ambientales.^{24,45-52}

Eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA)

La activación del eje HPA provoca la secreción de glucocorticoides (cortisol), desde la corteza supra-

renal, la que actúa sobre varios sistemas orgánicos para movilizar las reservas de energía.^{24,28}

El eje HPA experimenta grandes cambios en su maduración y organización durante el período prenatal. La gestación temprana (9-14 semanas de gestación) se distingue por la diferenciación de la zona hipotalámica lateral que conduce a la formación del área hipotalámica lateral y el hipotálamo perifornical. El núcleo hipotalámico se diferencia a partir del segundo trimestre, entre las semanas 18 y 33 de gestación. Desde finales del segundo trimestre hasta el tercer trimestre (semana 24 y 33), se caracteriza por avances en la maduración estructural de la zona periventricular (o línea media), seguidos de la diferenciación de: núcleo supraquiasmático (reloj circadiano bajo fuerte influencia de la luz/oscuridad), núcleo arqueado (sensor que modula la liberación de cortisol) y los núcleos paraventriculares (promueven la hormona liberadora de corticotropina y vasopresina). Estos cambios se extienden hasta el tercer trimestre.^{24,53-55} Ya alrededor del período postnatal, las principales estructuras hipotalámicas están claramente diferenciadas y se asemejan a la forma adulta.^{24,56,57}

No existe consenso sobre cuándo exactamente la corteza suprarrenal fetal es capaz de sintetizar cortisol, pero se ha visto que entre las semanas 16 y 22 de gestación esta corteza no puede sintetizar cortisol, ya que la enzima 3 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa (enzima que convierte la pregnenolona en progesterona) no se expresa antes del inicio del tercer trimestre. Por lo tanto, estos hallazgos indican que el feto es capaz de adaptarse a los cambios ambientales y mantener la homeostasis, mediante la secreción de glucocorticoides, después de las 23 semanas de gestación; y es a las 30 semanas de gestación aproximadamente que la corteza suprarrenal se asemeja a la de un adulto.^{24,58-60}

Los bebés prematuros son neuroendocrinológicamente inmaduros, y su estancia en la unidad de cuidados intensivos asociada a múltiples eventos estresantes, podría alterar la regulación central del eje HPA. Por lo tanto, en la prematuridad la incapacidad de mantener la homeostasis sería uno de los elementos más afectados.²⁴ En algunos estudios se ha demostrado que los procedimientos más inva-

sivos se asociaron con menores respuestas de cortisol a un factor estresante antes de las 33 semanas de edad gestacional corregida.^{24,61,62} La hiporreactividad emocional se ha vinculado con el número de procedimientos invasivos durante la hospitalización de bebés prematuros, así como experiencias de estrés dolorosas se asocian con niveles de cortisol más altos a los 8 meses y a los 18 meses, pero con niveles de cortisol basal más bajos, diurno y acumulativo (capilar) a los 7-8 años. En presencia de estrés crónico, por tanto, existe regulación negativa de la producción de cortisol, y por tanto de glucocorticoides teniendo implicaciones clínicas significativas. Más específicamente, los estudios mostraron una disminución y un aumento de las respuestas del eje HPA (es decir, cortisol y ACTH) tras el estrés agudo, en comparación con los controles nacidos a término.^{24,61,63-69}

La hiporreactividad e hiperreactividad del eje HPA emergen en distintas etapas del desarrollo, y el estrés postnatal posiblemente altera el punto de referencia de este funcionamiento en los neonatos prematuros de manera diferente. Por tanto, el tipo, así como la magnitud de las respuestas al estrés depende del momento en que se produce el factor estresante.²⁴ En estudios con roedores se ha demostrado que la separación materna temprana (es decir, 3-4 días posnatales) se asoció con una hiperreactividad al estrés en etapas posteriores de la vida, mientras que la separación materna tardía (es decir, 7-8 u 11-12 días posnatales) mostró un efecto opuesto.^{24,71,72}

Un nivel elevado de cortisol basal en prematuros se ha asociado con un comportamiento interactivo más deficiente con la madre, así como con más problemas en términos de reactividad emocional, ansiedad, depresión y atención, entre otros. La evidencia sugiere, de manera especulativa, que el funcionamiento del eje HPA es un mediador clave en el desarrollo de psicopatología.^{24,70,71}

Redes neuronales relacionadas con el estrés

Se han relacionado tres redes neuronales en respuesta a factores estresantes:

1) Red neuronal por defecto, que incluye la corteza cingulada posterior, el hipocampo y la

corteza parahipocámpica, entre otras. En donde se expresan altamente los glucocorticoides y mineralocorticoides.^{24,72,76}

2) Red neuronal de prominencia (salience network), que incluye la corteza cingulada anterior dorsal, la corteza frontoinsular, la amígdala y otras estructuras (sub)corticales. Componente clave del sistema límbico y participa en la regulación emocional y conductual. Aunque la conectividad estructural de la amígdala es temprana en el desarrollo fetal, es de corto alcance, y los tractos de largo alcance se hacen más evidentes al término. El tálamo es otro nodo de esta red, conectada fuertemente con la amígdala y también la corteza insular, que es una de las primeras estructuras macroscópicas que se pueden identificar en el desarrollo cortical fetal humano.^{24,73,77-80}

3) Red neuronal de control ejecutivo, que incluye las regiones prefrontal dorsolateral y parietal. Estas regiones cerebrales que desempeñan una función de alto nivel, como la corteza prefrontal dorsomedial y la corteza parietal dorsoposterior, que son nodos centrales, maduran más tarde.^{24,74}

Se propone que la capacidad de cambiar dinámicamente los recursos neuronales dentro de estas redes a gran escala facilita la respuesta adaptativa al estrés, y las alteraciones en estas redes subyacerían a las anomalías fenotípicas. Los nodos de estas redes comienzan a desarrollarse dentro del período fetal, con cambios morfológicos y funcionales marcados durante su gestación.^{24,75}

Ante los desafíos ambientales, mediante el aumento de catecolaminas, la red de prominencia se regula al alza, lo que facilita una mayor vigilancia y reorientación atencional, así como el control neuroendocrino autónomo. Por el contrario, la red de control ejecutivo, implicada en los procesos de control cognitivo y la toma de decisiones, se regula a la baja tras el estrés. Se teoriza que, tras el estrés, se asignan recursos a la red de control ejecutivo, lo que regula a la baja la red de prominencia. Las alteraciones de este equilibrio neuronal, posiblemente debidas a alteraciones morfológicas en las

neuronas prefrontales e hipocampales tras el estrés crónico, se han implicado en la patogénesis del trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, entre otros.^{24,105-116}

Estrés neonatal durante el proceso de desarrollo

Si bien durante el escrito se han esbozado elementos que se involucran con el estrés, es importante reforzar algunos efectos sobre el desarrollo cerebral del neonato prematuro expuesto a estrés, modificando las respuestas a la corticoesterona y la emocionalidad. Se ha relacionado con disminución de volumen cerebral, alteración de la sustancia blanca y gris, como por ejemplo lo que ocurre en la experiencia de dolor temprano durante los procedimientos - en promedio a las 32 semanas de edad gestacional corregida - se asoció con mayor intensidad con la maduración de la sustancia blanca en comparación con el estrés posterior - alrededor de la edad equivalente al término -, mientras que la sustancia gris subcortical mostró una sensibilidad sostenida al estrés neonatal.^{24,38}

La maduración anormal observada en el período neonatal parece persistir durante la infancia, afectando las regiones cerebrales implicadas en la capacidad reguladora de futuros factores de estrés. Más específicamente, el estrés prenatal (p. ej., ansiedad/depresión materna) se asoció con reducciones en el volumen de materia gris en regiones específicas como corteza prefrontal, lóbulo temporal, y alteraciones en la microestructura de la materia blanca como amígdala y sistema límbico, además de una menor conectividad funcional y estructural entre la amígdala, el sistema límbico y las regiones frontales en bebés. Estos cambios en estas regiones son asociados a una amplia gama de problemas de comportamiento en prematuros.^{24,85-100}

En relación a las vías epigenéticas, existe una creciente evidencia del papel de la variación genética y epigenética en los efectos a largo plazo del estrés en la primera infancia. Los marcadores epigenéticos son sensibles, desde el punto de vista del desarrollo, a la calidad del entorno prenatal y posnatal, y que la adversidad temprana produce modifica-

ciones epigenéticas duraderas. La evidencia sugiere que los prematuros presentan cambios profundos en la transcripción de los genes transportadores de glucocorticoides y serotonina, y algunos estudios sugieren que estas alteraciones pueden atribuirse específicamente al estrés posnatal. Cabe destacar que los cambios epigenéticos posteriores a la prematuridad podrían no ser persistentes, y se hace necesario mayores estudios al respecto.^{24,101-104}

Sistema Neurobiológico e Intervención Temprana

Si bien en este escrito se ha hecho referencia a la intervención del estrés, es importante recalcar - en base a la importancia de estímulos oportunos y sus efectos en el desarrollo cerebral - que la intervención inadecuada de los factores estresantes en bebés prematuros se ha asociado previamente con alteraciones a corto y largo plazo en el cerebro y el comportamiento, lo que afecta considerablemente su capacidad para mantener la homeostasis. Esto resalta la importancia de evaluar el estrés en el recién nacido de forma adecuada y oportuna.

Las teorías del cuidado del desarrollo postulan que se debe observar activamente al bebé durante varios procedimientos de cuidado (p. ej., la toma de una muestra de sangre) para evaluar sus esfuerzos de autorregulación en respuesta al estrés. Con base en estas observaciones, tanto los profesionales clínicos como las familias pueden realizar ajustes para optimizar y adaptar los cuidados intensivos neonatales tradicionales a las necesidades actuales de los bebés. Estos ajustes pueden incluir intervenciones diseñadas para aumentar la autorregulación en el prematuro, y en este escrito se ha priorizado aquellas intervenciones no farmacológicas.²⁴

Los efectos de intervenciones no farmacológicas, como el método canguro, son niveles basales de estrés más bajos (es decir, respuestas autonómicas) en comparación a cuidados sin este espacio de interacción con el neonato, menor reactividad al estrés al ser expuestos al estrés físico, mejor desarrollo microestructural de la sustancia blanca, reducción de los niveles de cortisol en la saliva, acelera la maduración del tono vagal entre las semanas 32 y 37 de gestación, lo que afecta posi-

tivamente el control autónomo. El método can-guro afectó positivamente el estado de ánimo de la madre, redujo los niveles de estrés parental y aumentó el vínculo (p. ej., el contacto físico) y de apego parental en comparación con el cuidado estándar. Estos cambios en el cuidado y el comportamiento parental podrían, a su vez, tener efectos positivos en la capacidad de regulación del estrés del bebé prematuro. Las intervenciones auditivas y táctiles pueden considerarse un enriquecimiento ambiental, que posiblemente estimula la plasticidad cortical y atenúa la respuesta al estrés en bebés prematuros. De hecho, estudios han encontrado evidencia de una mayor maduración microestructural a la edad equivalente al término en bebés prematuros expuestos a música durante su estancia en la UCIN, así como una mayor maduración de la función cardíaca. A largo plazo, el cuidado infantil proporcionado por las familias, que promueven una interacción tranquilizadora entre madre e hijo, parecen tener un efecto positivo sostenido en el desarrollo conductual, con habilidades de autorregulación más sólidas y una menor emocionalidad negativa a los 18-21 meses y a los 4-5 años de edad, entre otros.^{24,62,117-136}

Conclusiones

En la UCIN hay una serie de estímulos externos que pueden afectar el bienestar del neonato hospitalizado, debido a esto es importante interpretar su conducta e identificar los signos de estrés para poder intervenir y de esta forma promover su estabilidad. Para lograr esto es necesario identificar el entorno del neonato, tanto en su interacción con un otro y con el espacio físico, así como determinar las dificultades en su interacción y transformarlo en un nicho, reconocido como el entorno propicio para las interacciones que facilitan el bienestar del neonato, y, en una interacción con el cuidador significativo, un bienestar mutuo, ya que otorgaría mayores elementos que potenciarán la sensibilidad del cuidador para acciones futuras.¹⁶

La adecuada intervención en etapas tempranas facilitando el bienestar y estabilidad en el neonato tienen una importante repercusión a largo plazo, debido a que es fundamental en su desarrollo neurológico, psicológico y cognitivo. Dado que el

neonato prematuro hospitalizado se encuentra en situación de vulnerabilidad, es susceptible a tener mal aprendizaje sensoriomotor que impacta en su presente y futuro, por lo tanto, el trabajo del equipo de salud es esencial para un adecuado y saludable desarrollo, y se debe establecer un entorno protector y atento a las necesidades del neonato.

Referencias

1. Caudillo Díaz TG, García Campos ML, Beltrán Campos V. Estrés en el neonato prematuro: una revisión de la literatura. *Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm.* 2019; 9(2):43-9
2. The neonatal intensive care unit (NICU) [Internet]. [Stanfordchildrens.org](https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=the-neonatal-intensive-care-unit-nicu-90-P0549). (citado el 08 de mayo de 2025). Disponible en: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=the-neonatal-intensive-care-unit-nicu-90-P0549>
3. Bastias, R., Ángel, C., Gutiérrez, H., "Del Tacto a la Conducta Táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología". *Revista Médica Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse*, Vol. 2 Núm. 1, 35-44, 2024 <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/717>
4. Rodriguez, D., "Síntomas de Estrés y Satisfacción en los bebés prematuros". Hospital Italiano de Bs As. https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias_archivos/57/pdf/57_sintomas-de-estres-y-satisfaccion-de-los-prematuros.pdf
5. Fernandez, M., "Intervención sensoriomotriz en recién nacidos prematuros". *Revista Pediátrica electrónica Hospital de niños Roberto del Río, Unidad de Kinesiólogía, Hospital San José*, Vol. 1 Núm. 1, 2004 <https://www.revistapediatria.cl/volumenes/2004/vol1num1/5.html>
6. Ruth E. Grunau, Michael F. Whitfield, Julianne Petrie-Thomas, Anne R. Synnes, Ivan L. Cepeda, Adi Keidar, Marilyn Rogers, Margot MacKay, Philippa Hubber-Richard, Debra Johannesen, Neonatal pain, parenting stress and interaction, in relation to cognitive and motor development at 8 and 18 months in preterm infants, *Pain*, Volume 143, Issues 1–2, 2009, Pages 138-146, ISSN 0304-3959, <https://doi.org/10.1016/j.pain.2009.02.014>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395909001316>)
7. Morillo A., Thió M., Alarcón A., Esqué M. Transporte neonatal. Agrupación sanitaria de Neonatología Hospital Sant Joan de Déu - Clínic, Barcelona https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/1_1.pdf
8. Lamprea Rodríguez, S *Fisiología del proceso succión:deglución:respiración durante exposición a la voz materna de neonatos pretérmino en la unidad de cuidado intensivo neonatal.* [Internet]. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2024 [citado: 2025, mayo] xv, 148 páginas
9. Disminución del estrés del prematuro para promover su neurodesarrollo: nuevo enfoque terapéutico. *Medicina Universitaria*. VL - 12, IS - 48, SP - 176, EP - 180, 2010, Sánchez-Rodríguez G., Quintero-Villegas L., Rodríguez-Camelo, G., Nieto-Sanjuanero A., Rodríguez-Balderrama I., 16655796 <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-universitaria-304-articulo-disminucion-del-estres-del-prematuro-X1665579610559233>
10. Cortisol [Internet]. Cleveland Clinic. 2021 (citado el 10 de mayo de 2025). Disponible en: <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22187-cortisol>
11. Isabelle. El estrés del llanto desatendido es neurotóxico para el bebé [Internet]. *Ecología de la Infancia*. 2016 (citado el 09 de mayo de 2025). Disponible en: <https://ecologiainfancia.com/el-estres-del-llanto-desatendido-es-neurotoxico-para-el-bebe/>
12. García E. Cuidados centrados en el desarrollo y en la familia. Unidad de Neonatología Hospital Universitario de Alicante. Disponible en: <https://serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2019/12/NIDCAP.pdf>
13. Signorelli Segarra V. Cuidados basados en el desarrollo. Cap 24.150-153 Disponible en: https://prematuro.cl/Guias_Bu-pa/24.-Capitulo_24_Cuidados_Basados_Desarrollo.pdf
14. Cloherty JP, Eichenwald EC, Hansen AR, Stark AR. *Manual de neonatología*. 8ª ed. Madrid: Wolters Kluwer; 2020. p. 164-176.
15. Matarazzo Zinoni M. Validación de la escala ALPS-Neo y aplicación durante la alimentación en nacidos prematuros. *Rev Enferm Neonatal*. Agosto 2022; 39: 15-21. <https://www.revista.fundasamin.org.ar/validacion-de-la-escala-alps-neo-y-aplicacion-durante-la-alimentacion-en-nacidos-prematuros/>
16. Andrea Mira, Rodolfo Bastías. (2023). Conociendo las interacciones tempranas entre madres y recién nacidos prematuros: relevancia de las primeras experiencias sensoriales: Knowing the early interactions between mothers and premature newborns: relevance of the first sensory experiences. *Revista Argentina De Terapia Ocupacional / ISSN 2469-1143*, (1). Recuperado a partir de https://revista.terapia-ocupacional.org.ar/index.php/rato_2022/article/view/100
17. Delgado E. Contención y posicionamiento: intervenciones clave en el manejo del dolor neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos. Universidad autónoma de Nuevo León. Diciembre 2024. Monterrey, México. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/28709/7/28709.pdf.crdownload>
18. Teixeira A, Andrade Fialho F, Ávila Vargas IM, De Souza Martins KC, Vale Machado R, Efigênia Correia M. Evaluación del ruido en la unidad de cuidados intensivos neonatal. *Rev Cuid* [Internet]. 2011 (citado el 12 de mayo de 2025);2(1):114–8. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2216-09732011000100004&script=sci_arttext
19. Balseiro-Almarío, L., de la Luz Salinas, L. M., Romero Gómez, A. L., & Vázquez Lira, G. S. (2016). Prevención de alteraciones ambientales que inciden en el neurodesarrollo de los neonatos en la UCIN: Intervenciones de Enfermería Especializada. *Revista De Enfermería Neurológica*, 15(3), 139–152. <https://doi.org/10.51422/ren.v15i3.254>
20. Gallegos-Martínez, J., Reyes-Hernández, J., & Azucena Fernández-Hernández, V. (2014). Índice de ruido en la unidad neonatal. Su impacto en recién nacidos. *Acta Pediátrica De México*, 32(1), 5-14. <https://doi.org/10.18233/APM32No1pp5-14>
21. Vicuña, C. (2024). Conocimiento y práctica de enfermería en la manipulación del prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales en un Hospital Público en el año 2024. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/16875/Conocimiento_VicunaPortocarrero_Carla.pdf?sequence=1

22. Rossato Norma Elena. Nidos de contención para recién nacidos y riesgo de muerte súbita del lactante. Arch. argent. pediatr. [Internet]. 2013 Feb [citado 2025 Mayo 11] ; 111(1): 62-68. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752013000100021&lng=es.
23. Altimier, L. y Phillips, R. (2016). El modelo de atención neonatal integral para el desarrollo: aplicaciones clínicas avanzadas de las siete medidas fundamentales para la atención neuroprotectora del desarrollo centrada en la familia. *Newborn and Infant Nursing Reviews* , 16 (4), 230-244.
24. Lammertink, F., Vinkers, C. H., Tataranno, M. L., & Benders, M. J. (2021). Premature birth and developmental programming: mechanisms of resilience and vulnerability. *Frontiers in psychiatry*, 11, 531571.
25. McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiological reviews*, 87(3), 873-904
26. Buss, C., Entringer, S., & Wadhwa, P. D. (2012). Fetal programming of brain development: intrauterine stress and susceptibility to psychopathology. *Science signaling*, 5(245), pt7-pt7.
27. Ouyang, M., Dubois, J., Yu, Q., Mukherjee, P., & Huang, H. (2019). Delineation of early brain development from fetuses to infants with diffusion MRI and beyond. *Neuroimage*, 185, 836-850.
28. Joëls, M., & Baram, T. Z. (2009). The neuro-symphony of stress. *Nature reviews neuroscience*, 10(6), 459-466.
29. McCorry, L. K. (2007). Physiology of the autonomic nervous system. *American journal of pharmaceutical education*, 71(4), 78.
30. Fyfe, K. L., Yiallourou, S. R., Wong, F. Y., Odoi, A., Walker, A. M., & Horne, R. S. (2015). The effect of gestational age at birth on post-term maturation of heart rate variability. *Sleep*, 38(10), 1635-1644.
31. Field, T., & Diego, M. (2008). Vagal activity, early growth and emotional development. *Infant Behavior and Development*, 31(3), 361-373.
32. Cheng, G., Zhu, H., Zhou, X., Qu, J., Ashwell, K. W. S., & Paxinos, G. (2008). Development of the human dorsal nucleus of the vagus. *Early human development*, 84(1), 15-27.
33. Cheng, Z., Zhang, H., Guo, S. Z., Wurster, R., & Gozal, D. (2004). Differential control over postganglionic neurons in rat cardiac ganglia by NA and DmnX neurons: anatomical evidence. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 286(4), R625-R633.
34. Porges, S. W. (1995). Cardiac vagal tone: a physiological index of stress. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 19(2), 225-233.
35. Brown, J. W. (1990). Prenatal development of the human nucleus ambiguus during the embryonic and early fetal periods. *American Journal of Anatomy*, 189(3), 267-283.
36. Porges, S. W., & Furman, S. A. (2011). The early development of the autonomic nervous system provides a neural platform for social behaviour: A polyvagal perspective. *Infant and child development*, 20(1), 106-118.
37. Sachis, P. N., Armstrong, D. L., Becker, L. E., & Bryan, A. C. (1982). Myelination of the human vagus nerve from 24 weeks postconceptional age to adolescence. *Journal of Neuropathology & Experimental Neurology*, 41(4), 466-472.
38. Schneider, J., Duerden, E. G., Guo, T., Ng, K., Hagmann, P., Graz, M. B., ... & Miller, S. P. (2018). Procedural pain and oral glucose in preterm neonates: brain development and sex-specific effects. *Pain*, 159(3), 515-525.
39. Longin, E., Gerstner, T., Schaible, T., Lenz, T., & Koenig, S. (2006). Maturation of the autonomic nervous system: differences in heart rate variability in premature vs. term infants.
40. Schneider, U., Bode, F., Schmidt, A., Nowack, S., Rudolph, A., Doelcker, E. M., ... & Hoyer, D. (2018). Developmental milestones of the autonomic nervous system revealed via longitudinal monitoring of fetal heart rate variability. *PloS one*, 13(7), e0200799.
41. Kintraia, P. I., Zarnadze, M. G., Kintraia, N. P., & Kashakashvili, I. G. (2005). Development of daily rhythmicity in heart rate and locomotor activity in the human fetus. *Journal of Circadian Rhythms*, 3, 1-12.
42. Gordan, R., Gwathmey, J. K., & Xie, L. H. (2015). Autonomic and endocrine control of cardiovascular function. *World journal of cardiology*, 7(4), 204.
43. Mulkey, S. B., Kota, S., Swisher, C. B., Hitchings, L., Metzler, M., Wang, Y., ... & Govindan, R. (2018). Autonomic nervous system depression at term in neurologically normal premature infants. *Early human development*, 123, 11-16.
44. Patural, H., Pichot, V., Jaziri, F., Teyssier, G., Gaspoz, J. M., Roche, F., & Barthelemy, J. C. (2008). Autonomic cardiac control of very preterm newborns: a prolonged dysfunction. *Early human development*, 84(10), 681-687.
45. Goffaux, P., Lafrenaye, S., Morin, M., Patural, H., Demers, G., & Marchand, S. (2008). Preterm births: can neonatal pain alter the development of endogenous gating systems?. *European Journal of Pain*, 12(7), 945-951.
46. Grunau, R. E., Oberlander, T. F., Whitfield, M. F., Fitzgerald, C., & Lee, S. K. (2001). Demographic and therapeutic determinants of pain reactivity in very low birth weight neonates at 32 weeks' postconceptional age. *Pediatrics*, 107(1), 105-112.
47. Burtchen, N., Myers, M. M., Lucchini, M., Retamar, M. O., Rodriguez, D., & Fifer, W. P. (2019). Autonomic signatures of late preterm, early term, and full term neonates during early postnatal life. *Early Human Development*, 137, 104817.
48. Yiallourou, S. R., Witcombe, N. B., Sands, S. A., Walker, A. M., & Horne, R. S. (2013). The development of autonomic cardiovascular control is altered by preterm birth. *Early human development*, 89(3), 145-152.
49. Rakow, A., Katz-Salamon, M., Ericson, M., Edner, A., & Vanpée, M. (2013). Decreased heart rate variability in children born with low birth weight. *Pediatric research*, 74(3), 339-343.
50. Urfer-Maurer, N., Ludyga, S., Stalder, T., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E., Gerber, M., ... & Lemola, S. (2018). Heart rate

- variability and salivary cortisol in very preterm children during school age. *Psychoneuroendocrinology*, 87, 27-34.
51. Landrot, I. D. R., Roche, F., Pichot, V., Teyssier, G., Gaspoz, J. M., Barthelemy, J. C., & Patural, H. (2007). Autonomic nervous system activity in premature and full-term infants from theoretical term to 7 years. *Autonomic Neuroscience*, 136(1-2), 105-109.
 52. Haraldsdottir, K., Watson, A. M., Goss, K. N., Beshish, A. G., Pegelow, D. F., Palta, M., ... & Eldridge, M. W. (2018). Impaired autonomic function in adolescents born preterm. *Physiological reports*, 6(6), e13620.
 53. Nader, N., Chrousos, G. P., & Kino, T. (2010). Interactions of the circadian CLOCK system and the HPA axis. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, 21(5), 277-286.
 54. Leon-Mercado, L., Chao, D. H. M., del Carmen Basualdo, M., Kawata, M., Escobar, C., & Buijs, R. M. (2017). The arcuate nucleus: a site of fast negative feedback for corticosterone secretion in male rats. *Eneuro*, 4(1).
 55. Evanson, N. K., & Herman, J. P. (2015). Role of paraventricular nucleus glutamate signaling in regulation of HPA axis stress responses. *Interdisciplinary information sciences*, 21(3), 253-260.
 56. Koutcherov, Y., Mai, J. K., Ashwell, K. W., & Paxinos, G. (2002). Organization of human hypothalamus in fetal development. *Journal of Comparative Neurology*, 446(4), 301-324.
 57. Koutcherov, Y., Mai, J. K., & Paxinos, G. (2003). Hypothalamus of the human fetus. *Journal of chemical neuroanatomy*, 26(4), 253-270.
 58. Narasaka, T., Suzuki, T., Moriya, T., & Sasano, H. (2001). Temporal and spatial distribution of corticosteroidogenic enzymes immunoreactivity in developing human adrenal. *Molecular and cellular endocrinology*, 174(1-2), 111-120.
 59. Sucheston, M. E., & Cannon, M. S. (1968). Development of zonal patterns in the human adrenal gland. *Journal of Morphology*, 126(4), 477-491.
 60. Ishimoto, H., & Jaffe, R. B. (2011). Development and function of the human fetal adrenal cortex: a key component in the fetoplacental unit. *Endocrine reviews*, 32(3), 317-355.
 61. Grunau, R. E., Weinberg, J., & Whitfield, M. F. (2004). Neonatal procedural pain and preterm infant cortisol response to novelty at 8 months. *Pediatrics*, 114(1), e77-e84.
 62. Mörelus, E., He, H. G., & Shorey, S. (2016). Salivary cortisol reactivity in preterm infants in neonatal intensive care: an integrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13(3), 337.
 63. Provenzi, L., Giusti, L., Fumagalli, M., Tasca, H., Ciceri, F., Menozzi, G., ... & Montirosso, R. (2016). Pain-related stress in the Neonatal Intensive Care Unit and salivary cortisol reactivity to socio-emotional stress in 3-month-old very preterm infants. *Psychoneuroendocrinology*, 72, 161-165.
 64. Brummelte, S., Chau, C. M., Cepeda, I. L., Degenhardt, A., Weinberg, J., Synnes, A. R., & Grunau, R. E. (2015). Cortisol levels in former preterm children at school age are predicted by neonatal procedural pain-related stress. *Psychoneuroendocrinology*, 51, 151-163.
 65. Grunau, R. E., Cepeda, I. L., Chau, C. M., Brummelte, S., Weinberg, J., Lavoie, P. M., ... & Turvey, S. E. (2013). Neonatal pain-related stress and NFKBIA genotype are associated with altered cortisol levels in preterm boys at school age. *PLoS one*, 8(9), e73926.
 66. Grunau, R. E., Haley, D. W., Whitfield, M. F., Weinberg, J., Yu, W., & Thiessen, P. (2007). Altered basal cortisol levels at 3, 6, 8 and 18 months in infants born at extremely low gestational age. *The Journal of pediatrics*, 150(2), 151-156.
 67. Fries, E., Hesse, J., Hellhammer, J., & Hellhammer, D. H. (2005). A new view on hypocortisolism. *Psychoneuroendocrinology*, 30(10), 1010-1016.
 68. Kaseva, N., Wehkalampi, K., Pyhälä, R., Moltchanova, E., Feldt, K., Pesonen, A. K., ... & Kajantie, E. (2014). Blunted hypothalamic-pituitary-adrenal axis and insulin response to psychosocial stress in young adults born preterm at very low birth weight. *Clinical endocrinology*, 80(1), 101-106.
 69. Sullivan, M. C., Winchester, S. B., Bryce, C. I., & Granger, D. A. (2017). Prematurity and perinatal adversity effects hypothalamic-pituitary-adrenal axis reactivity to social evaluative threat in adulthood. *Developmental psychobiology*, 59(8), 976-983.
 70. van Oers, H. J., de Kloet, E. R., & Levine, S. (1998). Early vs. late maternal deprivation differentially alters the endocrine and hypothalamic responses to stress. *Developmental Brain Research*, 111(2), 245-252.
 71. van Oers, H. J., de Kloet, E. R., & Levine, S. (1998). Early vs. late maternal deprivation differentially alters the endocrine and hypothalamic responses to stress. *Developmental Brain Research*, 111(2), 245-252.
 72. Alves, P. N., Foulon, C., Karolis, V., Bzdok, D., Margulies, D. S., Volle, E., & Thiebaut de Schotten, M. (2019). An improved neuroanatomical model of the default-mode network reconciles previous neuroimaging and neuropathological findings. *Communications biology*, 2(1), 370.
 73. Seeley, W. W., Menon, V., Schatzberg, A. F., Keller, J., Glover, G. H., Kenna, H., ... & Greicius, M. D. (2007). Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. *Journal of neuroscience*, 27(9), 2349-2356.
 74. Menon, V. (2011). Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model. *Trends in cognitive sciences*, 15(10), 483-506.
 75. Hermans, E. J., Henckens, M. J., Joëls, M., & Fernández, G. (2014). Dynamic adaptation of large-scale brain networks in response to acute stressors. *Trends in neurosciences*, 37(6), 304-314.
 76. Herman, J. P., McKlveen, J. M., Ghosal, S., Kopp, B., Wulsin, A., Makinson, R., ... & Myers, B. (2016). Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical stress response. *Comprehensive physiology*, 6(2), 603.
 77. Takahashi, E., Folkerth, R. D., Galaburda, A. M., & Grant, P. E. (2012). Emerging cerebral connectivity in the human fetal brain: an MR tractography study. *Cerebral cortex*, 22(2), 455-464.

78. Hsu, D. T., Kirouac, G. J., Zubieta, J. K., & Bhatnagar, S. (2014). Contributions of the paraventricular thalamic nucleus in the regulation of stress, motivation, and mood. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 8, 73.
79. Uddin, L. Q. (2015). Salience processing and insular cortical function and dysfunction. *Nature reviews neuroscience*, 16(1), 55-61.
80. Afif, A., Bouvier, R., Buenerd, A., Trouillas, J., & Mertens, P. (2007). Development of the human fetal insular cortex: study of the gyration from 13 to 28 gestational weeks. *Brain Structure and Function*, 212(3), 335-346.
81. Ader, R., & Grotta, L. J. (1969). Effects of early experience on adrenocortical reactivity. *Physiology & Behavior*, 4(3), 303-305.
82. Levine, S. (1957). Infantile experience and resistance to physiological stress. *Science*, 126(3270), 405-405.
83. Levine, S. (1962). Plasma-free corticosteroid response to electric shock in rats stimulated in infancy. *Science*, 135(3506), 795-796.
84. Brummelte, S., Grunau, R. E., Chau, V., Poskitt, K. J., Brant, R., Vinall, J., ... & Miller, S. P. (2012). Procedural pain and brain development in premature newborns. *Annals of neurology*, 71(3), 385-396.
85. Buss, C., Davis, E. P., Muftuler, L. T., Head, K., & Sandman, C. A. (2010). High pregnancy anxiety during mid-gestation is associated with decreased gray matter density in 6–9-year-old children. *Psychoneuroendocrinology*, 35(1), 141-153.
86. Dean, D. C., Planalp, E. M., Wooten, W., Kecskemeti, S. R., Adluru, N., Schmidt, C. K., ... & Davidson, R. J. (2018). Association of prenatal maternal depression and anxiety symptoms with infant white matter microstructure. *JAMA pediatrics*, 172(10), 973-981.
87. El Marroun, H., Zou, R., Muetzel, R. L., Jaddoe, V. W., Verhulst, F. C., White, T., & Tiemeier, H. (2018). Prenatal exposure to maternal and paternal depressive symptoms and white matter microstructure in children. *Depression and anxiety*, 35(4), 321-329.
88. Rifkin-Graboi, A., Bai, J., Chen, H., Hameed, W. B. R., Sim, L. W., Tint, M. T., ... & Qiu, A. (2013). Prenatal maternal depression associates with microstructure of right amygdala in neonates at birth. *Biological psychiatry*, 74(11), 837-844.
89. Lautarescu, A., Pecheva, D., Nosarti, C., Nihouarn, J., Zhang, H., Victor, S., ... & Counsell, S. J. (2020). Maternal prenatal stress is associated with altered uncinate fasciculus microstructure in premature neonates. *Biological psychiatry*, 87(6), 559-569.
90. Posner, J., Cha, J., Roy, A. K., Peterson, B. S., Bansal, R., Gustafsson, H. C., ... & Monk, C. (2016). Alterations in amygdala–prefrontal circuits in infants exposed to prenatal maternal depression. *Translational psychiatry*, 6(11), e935-e935.
91. Scheinost, D., Kwon, S. H., Lacadie, C., Sze, G., Sinha, R., Constable, R. T., & Ment, L. R. (2016). Prenatal stress alters amygdala functional connectivity in preterm neonates. *NeuroImage: Clinical*, 12, 381-388.
92. Sandman, C. A., Davis, E. P., Buss, C., & Glynn, L. M. (2011). Prenatal programming of human neurological function. *International journal of peptides*, 2011(1), 837596.
93. Scheinost, D., Sinha, R., Cross, S. N., Kwon, S. H., Sze, G., Constable, R. T., & Ment, L. R. (2017). Does prenatal stress alter the developing connectome?. *Pediatric research*, 81(1), 214-226.
94. Suri, R., Lin, A. S., Cohen, L. S., & Altshuler, L. L. (2014). Acute and long-term behavioral outcome of infants and children exposed in utero to either maternal depression or antidepressants: a review of the literature. *The Journal of clinical psychiatry*, 75(10), 371.
95. Clark, C. A., Woodward, L. J., Horwood, L. J., & Moor, S. (2008). Development of emotional and behavioral regulation in children born extremely preterm and very preterm: Biological and social influences. *Child development*, 79(5), 1444-1462.
96. Fische-Gómez, E., Vasung, L., Meskaldji, D. E., Lazeyras, F., Borradori-Tolsa, C., Hagmann, P., ... & Hüppi, P. S. (2015). Structural brain connectivity in school-age preterm infants provides evidence for impaired networks relevant for higher order cognitive skills and social cognition. *Cerebral cortex*, 25(9), 2793-2805.
97. Healy, E., Reichenberg, A., Nam, K. W., Allin, M. P., Walshe, M., Rifkin, L., ... & Nosarti, C. (2013). Preterm birth and adolescent social functioning—alterations in emotion-processing brain areas. *The Journal of pediatrics*, 163(6), 1596-1604.
98. Loe, I. M., Lee, E. S., & Feldman, H. M. (2013). Attention and internalizing behaviors in relation to white matter in children born preterm. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 34(3), 156-164.
99. Rogers, C. E., Anderson, P. J., Thompson, D. K., Kidokoro, H., Wallendorf, M., Treyvaud, K., ... & Inder, T. E. (2012). Regional cerebral development at term relates to school-age social–emotional development in very preterm children. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 51(2), 181-191.
100. Zubiaurre-Elorza, L., Soria-Pastor, S., Junque, C., Sala-Llonch, R., Segarra, D., Bargallo, N., & Macaya, A. (2012). Cortical thickness and behavior abnormalities in children born preterm.
101. Murgatroyd, C., Patchev, A. V., Wu, Y., Micale, V., Bockmühl, Y., Fischer, D., ... & Spengler, D. (2009). Dynamic DNA methylation programs persistent adverse effects of early-life stress. *Nature neuroscience*, 12(12), 1559-1566.
102. Jawahar, M. C., Murgatroyd, C., Harrison, E. L., & Baune, B. T. (2015). Epigenetic alterations following early postnatal stress: a review on novel aetiological mechanisms of common psychiatric disorders. *Clinical epigenetics*, 7, 1-13.
103. Nagy, C., & Turecki, G. (2012). Sensitive periods in epigenetics: bringing us closer to complex behavioral phenotypes. *Epigenomics*, 4(4), 445-457.
104. Roth, T. L., & Sweatt, J. D. (2011). Epigenetic marking of the BDNF gene by early-life adverse experiences. *Hormones and behavior*, 59(3), 315-320.
105. Hermans, E. J., Van Marle, H. J., Ossewaarde, L., Henckens, M. J., Qin, S., Van Kesteren, M. T., ... & Fernández, G. (2011). Stress-related noradrenergic activity prompts large-scale neural network reconfiguration. *science*, 334(6059), 1151-1153.
106. Qin, S., Hermans, E. J., Van Marle, H. J., Luo, J., & Fernández, G. (2009). Acute psychological stress reduces working mem-

- ory-related activity in the dorsolateral prefrontal cortex. *Biological psychiatry*, 66(1), 25-32.
107. Arnsten, A. F. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature reviews neuroscience*, 10(6), 410-422.
108. Magariños, A. M., Verdugo, J. M. G., & McEwen, B. S. (1997). Chronic stress alters synaptic terminal structure in hippocampus. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 94(25), 14002-14008.
109. Daniels, J. K., McFarlane, A. C., Bluhm, R. L., Moores, K. A., Clark, C. R., Shaw, M. E., ... & Lanius, R. A. (2010). Switching between executive and default mode networks in posttraumatic stress disorder: alterations in functional connectivity. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 35(4), 258-266.
110. Akiki, T. J., Averill, C. L., Wrocklage, K. M., Scott, J. C., Averill, L. A., Schweinsburg, B., ... & Abdallah, C. G. (2018). Default mode network abnormalities in posttraumatic stress disorder: A novel network-restricted topology approach. *Neuroimage*, 176, 489-498.
111. Sheline, Y. I., Barch, D. M., Price, J. L., Rundle, M. M., Vaishnavi, S. N., Snyder, A. Z., ... & Raichle, M. E. (2009). The default mode network and self-referential processes in depression. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(6), 1942-1947.
112. Zheng, C., & Zhang, T. (2015). Synaptic plasticity-related neural oscillations on hippocampus–prefrontal cortex pathway in depression. *Neuroscience*, 292, 170-180.
113. Sylvester, C. M., Barch, D. M., Corbetta, M., Power, J. D., Schlaggar, B. L., & Luby, J. L. (2013). Resting state functional connectivity of the ventral attention network in children with a history of depression or anxiety. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 52(12), 1326-1336.
114. Zhao, X. H., Wang, P. J., Li, C. B., Hu, Z. H., Xi, Q., Wu, W. Y., & Tang, X. W. (2007). Altered default mode network activity in patient with anxiety disorders: an fMRI study. *European journal of radiology*, 63(3), 373-378.
115. Manoliu, A., Riedl, V., Doll, A., Bäuml, J. G., Mühlau, M., Schwerthöffer, D., ... & Sorg, C. (2013). Insular dysfunction reflects altered between-network connectivity and severity of negative symptoms in schizophrenia during psychotic remission. *Frontiers in human neuroscience*, 7, 216.
116. Öngür, D., Lundy, M., Greenhouse, I., Shinn, A. K., Menon, V., Cohen, B. M., & Renshaw, P. F. (2010). Default mode network abnormalities in bipolar disorder and schizophrenia. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 183(1), 59-68.
117. Cho, E. S., Kim, S. J., Kwon, M. S., Cho, H., Kim, E. H., Jun, E. M., & Lee, S. (2016). The effects of kangaroo care in the neonatal intensive care unit on the physiological functions of preterm infants, maternal–infant attachment, and maternal stress. *Journal of pediatric nursing*, 31(4), 430-438.
118. Lee, J. H., & Bang, K. S. (2011). The effects of kangaroo care on maternal self-esteem and premature infants' physiological stability. *Women's Health Nursing*, 17(5), 454-462.
119. Castral, T. C., Warnock, F., Leite, A. M., Haas, V. J., & Scochi, C. G. (2008). The effects of skin-to-skin contact during acute pain in preterm newborns. *European Journal of Pain*, 12(4), 464-471.
120. Cong, X., Cusson, R. M., Walsh, S., Hussain, N., Ludington-Hoe, S. M., & Zhang, D. (2012). Effects of skin-to-skin contact on autonomic pain responses in preterm infants. *The Journal of Pain*, 13(7), 636-645.
121. Ludington-Hoe, S. M., Hosseini, R., & Torowicz, D. L. (2005). Skin-to-skin contact (Kangaroo Care) analgesia for preterm infant heel stick. *AACN Advanced Critical Care*, 16(3), 373-387.
122. Lyngstad, L. T., Tandberg, B. S., Storm, H., Ekeberg, B. L., & Moen, A. (2014). Does skin-to-skin contact reduce stress during diaper change in preterm infants?. *Early human development*, 90(4), 169-172.
123. Milgrom, J., Newnham, C., Anderson, P. J., Doyle, L. W., Gemmill, A. W., Lee, K., ... & Inder, T. (2010). Early sensitivity training for parents of preterm infants: impact on the developing brain. *Pediatric research*, 67(3), 330-335.
124. Gitau, R., Modi, N., Gianakouloupoloulos, X., Bond, C., Glover, V., & Stevenson, J. (2002). Acute effects of maternal skin-to-skin contact and massage on saliva cortisol in preterm babies. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 20(2), 83-88.
125. Feldman, R., & Eidelman, A. I. (2003). Skin-to-skin contact (Kangaroo Care) accelerates autonomic and neurobehavioural maturation in preterm infants. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 45(4), 274-281.
126. Athanasopoulou, E., & Fox, J. R. (2014). Effects of kangaroo mother care on maternal mood and interaction patterns between parents and their preterm, low birth weight infants: a systematic review. *Infant mental health journal*, 35(3), 245-262.
127. Feldman, R., Eidelman, A. I., Sirota, L., & Weller, A. (2002). Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: parenting outcomes and preterm infant development. *Pediatrics*, 110(1), 16-26.
128. Habersaat, S., Pierrehumbert, B., Forcada-Guex, M., Nessi, J., Ansermet, F., Müller-Nix, C., & Borghini, A. (2014). Early stress exposure and later cortisol regulation: Impact of early intervention on mother–infant relationship in preterm infants. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 6(5), 457.
129. Mooney-Leber, S. M., & Brummelte, S. (2017). Neonatal pain and reduced maternal care: early-life stressors interacting to impact brain and behavioral development. *Neuroscience*, 342, 21-36.
130. Porges, S. W., Davila, M. I., Lewis, G. F., Kolacz, J., Okonmah-Obazee, S., Hane, A. A., ... & Welch, M. G. (2019). Autonomic regulation of preterm infants is enhanced by Family Nurture Intervention. *Developmental psychobiology*, 61(6), 942-952.
131. Welch, M. G., Firestein, M. R., Austin, J., Hane, A. A., Stark, R. I., Hofer, M. A., ... & Myers, M. M. (2015). Family nurture intervention in the neonatal intensive care unit improves social-relatedness, attention, and neurodevelopment of preterm infants at 18 months in a randomized controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(11), 1202-1211.
132. Shoemark, H., Hanson-Abromeit, D., & Stewart, L. (2015). Constructing optimal experience for the hospitalized newborn

through neuro-based music therapy. *Frontiers in human neuroscience*, 9, 487.

133. De Almeida, J. S., Lordier, L., Zollinger, B., Kunz, N., Bastiani, M., Gui, L., ... & Hüppi, P. S. (2020). Music enhances structural maturation of emotional processing neural pathways in very preterm infants. *Neuroimage*, 207, 116391.

134. O'Brien, K., Bracht, M., Robson, K., Ye, X. Y., Mirea, L., Cruz, M., ... & Lee, S. K. (2015). Evaluation of the Family Integrated Care model of neonatal intensive care: a cluster randomized controlled trial in Canada and Australia. *BMC pediatrics*, 15, 1-9.

135. Church, P. T., Grunau, R. E., Mirea, L., Petrie, J., Soraisham, A. S., Synnes, A., ... & O'Brien, K. (2020). Family Integrated Care (FICare): Positive impact on behavioural outcomes at 18 months. *Early human development*, 151, 105196.

136. Welch, M. G., Barone, J. L., Porges, S. W., Hane, A. A., Kwon, K. Y., Ludwig, R. J., ... & Myers, M. M. (2020). Family nurture intervention in the NICU increases autonomic regulation in mothers and children at 4-5 years of age: Follow-up results from a randomized controlled trial. *PLoS one*, 15(8), e0236930.

